

KARRUPSIYA-DAVLAT RIVOJIGA SALBIY TASIR KURSATUVCHI ILLAT

Abdusaidov Mexroj

IIV Akademiy 2-bosqich kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11519342>

Vatanimizning kelajagi, xalqimizning ertangi kuni, mamlakatimizning jahon hamjamiyatdagi obro'-e'tibori, avvalambor, farzandlarimizning unib-o'sib, ulg'ayib, qanday inson bo'lib hayotga kirib borishiga bog'liqdir. Biz bunday o'tkir haqiqatni hech qachon unutmashimiz kerak.

Korrupsiya nima? Korrupsiya mamlakat taraqqiyotini ortga surib, kelajki xavf ostida qoldiradi. Ayniqsa, ta'lim sohasidagi korrupsion holatlar bugungi kunda yetuk mutaxassislar, jahon andozasi darajasidagi kadrlar tayyorlashni asosiy maqsad qilib olgan mamlakatimiz oldida turgan dolzarb masalalardan biridir. Dunyoda rivojlanish va taraqqiyot yo'lini tanlagan har bir davlat eng avvalo korrupsiya, ta'magirlik, poraxo'rlik kabi salbiy illatlarga qarshi murossasiz kurash olib boradi. Aks holda, bunday jirkanch illatlarning tomir otishiga yo'l berilsa, o'sha joyda taraqqiyot va rivojlanish boy beriladi.

Respublikamizda olib borilayotgan islohotlardan ko'zlangan maqsad xalqimizni hayotdan rozi qilish va eng muhimi, davlat idoralari bevosita xalq ichiga kirib borib, muammolar bilan tanishayotgani o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Albatta bu jarayonda rahbarlarning mas'uliyatini oshirish va o'ziga bildirilayotgan ishonchni oqlash hamda ta'magirlikka yo'l qo'ymaslik borasida ko'plab qaror va farmonlar qabul qilindi. Respublikamizda bu borada olib borilayotgan keng ko'lamlil ishlarga qaramasdan ming afsuski, ayrim rahbarlar orasida korrupsiyaga berilish, ta'magirlik holatlari uchrab turgani kishini taa'jubga soladi. Qonunlarni bilmaslik biror kishini jazodan qutilishiga bahona bo'lolmaydi. Kimdir bilib, kimdir bilmasdan deganlaridek bunday salbiy illatlarning ko'chasiga kirib qolganliklarini sezmay qoladilar. Achinarli tomoni shundaki, ayrim nufuzli mansab kursisida o'tirganlar bila-turib korrupsiyaga, poraxo'rlikka, tanish-bilishchilikka berilib ketayotgani ijtimoiy hayotimizga jiddiy xavf solmoqda.

Dunyo yaralibdiki, insoniyat go'zallikka intilib yashaydi, bir siqim tuproqdan ham butun bir go'zallikni yarata oladi, ariq qazib suv chiqaradi, nihol ekib hosil oladi, mehnat qilib rohatda yashashga harakat qiladi. Inson butun bir koinot sirlarini o'rganishga kirishdi va qaysidir ma'noda o'rgana oldi ham. O'zining ong-u tafakkuri bilan yaratilqlar ichidagi eng oliy mahluqot ekanligini isbotlashga intildi. Mamlakatimiz mustaqillik bayrog'ini qo'lga olgach, qisqa muddat ichida quloqch yozib, rivojlana boshladi. Mamlakatimiz yigirma besh yil

davomida har tomonlama yuksaldi. O'zining azal-azaldan mavjud bo'lgan qadriyatlarini, o'lmas an'analarini, millat sifatidagi nomini hamda ilm-u tafakkuri bilan dunyoda nom taratgan buyuk ajdodlarning nomini tikladi va adabiyotga muhrladi. Mustaqillik sharofati bilan muqaddas dinimizga alohida e'tibor berildi. Dindonlarimizga shart-sharoitlar yaratildi. Yoshlarimiz ilm-u hunarni ixtiyoriy tanlab Vatan taraqqiyoti, uning ravnaqi va baxt-u iqboli uchun xizmat qilishga bel bog'ladi. Biroq oramizda shunday insonlar paydo bo'ldiki, ular na iymonni, na vijdonni, na onani va na Vatanni biladi. Ular so'zsiz gumrohlardir. Shukrona aytib yashaydigan bu zamonda ochiq ko'zlari bilan ko'rib turib o'z yaqinlari hamda vatandoshlari hayotiga bolta uradigan bunday nokaslar borligi, shubhasiz, insonda nafrat uyg'otadi. Barcha inson ham onadan yalang'och tug'ilib, yalang'och bo'lib bu dunyoni tark etishi isbot talab qilmaydigan haqiqat-ku! Dinni niqob qilib, o'zin-o'zi portlatish, oq sut bergan munis onaning siynasiga hanjar urish, o'zini shaytonning manfaati uchun qurbon qilish terrorism emasmi?

Tinchligimizga, ozodligimizga xavf solib turgan terrorism-asr illati tahdidlari, ularning shakl- ko'rinishlari qalbimizga nafrat urug'ini qaday boshladi. Eng xavotirlisi, yoshlarimiz ongidagi bo'shliqni topib," guruch ichida kurmak" singari o'z kindik qoni to'kilgan yurti, xalqi, oilasini, bir suz bilan aytganda, o'zligini, boy va qadimiy ma'naviyatidan tonadiganlar ham bor oramizda.

Bu kabi salbiy illarlarni oldini olish uchun mamlakatimizda ham qator chora-tadbirlar ishlab chiqilib tatbiq etilmoqda. Shuni ham alohida takudlash joizki karuppsiya balosi nafaqat mamlakatimizning balki butun dunyo mamlakatlari uchun ham assosiy muamoga aylangan. Korrupsiya so'nggi yillarda xalqaro miqyosda transmilliy jinoyat sifatida tomonidan keng muhokama qilinayotgan mavzulardan biridir. Ta'kidlash lozimki, korrupsiya keltiradigan zarar barcha davlatlar uchun teng sanalib, mazkur illat davlatning turli sohalariga, xususan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy jabhalarida amalga oshirilayotgan islohotlarga hamda mamlakatning xalqaro maydondagi imidji va investitsiyaviy jozibadorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga qilgan Murojaatnomasida ta'kidlaganidek, "Jamiyatimizda korrupsiya illati o'zining turli ko'rinishlari bilan taraqqiyotimizga g'ov bo'lmoqda. Bu yovuz baloning oldini olmasak, haqiqiy ishbilarmonlik va investitsiya muhitini yaratib bo'lmaydi, umuman, jamiyatning

birorta tarmog'i rivojlanmaydi. Karuppsiyaga qarshi kurashish borasida qator xalqaro hujjatlar ham qabul qilingan.

Jumladan;

1. 2003 yil 31 oktyabrda qabul qilingan BMT ning Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi
2. 2000 yil 15 noyabrda qabul qilingan BMT ning Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi Konvensiyasi
3. 1999 yil 27 yanvardagi Yevropa Kengashining "Korrupsiya uchun jinoiy javobgarlik to'g'risida" gi Konvensiyasi
4. 1999 yil 4 noyabrdagi "Korrupsiyaga uchun fuqarolik huquqiy javobgarlik to'g'risida" gi Konvensiyalari va boshqalar.

O'zbekiston yuqorida ta'kidlangan xalqaro normalardan 2008 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi, shuningdek, 2010 yilda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti doirasida qabul qilingan Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Istanbul Harakat rejasini ratifikatsiya qilgan.ususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 iyundagi PF-6013-sonli "O'zbekiston Respublikasida Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi Farmoni qabul qilinib, mazkur Farmon asosida korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatini, shuningdek, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarning tizimli sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish choralarining samaradorligini oshirishga qaratilgan davlat va boshqa dasturlarni shakllantirish va amalga oshirish maqsadida Korrupsiyaga qarshi kurash Agentligi tashkil etildi. Farmon bilan, Agentlikka Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha tarmog'ining Istanbul harakatlar dasturi doirasidagi ishlar hamda ishlab chiqilgan tavsiyalarning amalga oshirilishini ta'minlash, BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi va O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi boshqa xalqaro shartnomalari qoidalarining bajarilishi bilan bog'liq chora-tadbirlarni amalga oshirish hamda ushbu yo'nalishdagi faoliyatni muvofiqlashtirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy koordinatori vazifa va vakolatlari, shuningdek fuqarolik jamiyati institutlari bilan birgalikda hududlar, iqtisodiyot tarmoqlari va boshqa sohalar kesimida korrupsiyaning darajasini baholovchi milliy indeks tuzishni tashkillashtirish yuklatildi. Shuningdek, mazkur

Farmon asosida quyidagi chora-tadbirlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish belgilanligi ahamiyatlidir, xususan:

1. 2020–2021 yillarda barcha davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarida korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimi (“komplayens-nazorat”) ni bosqichma-bosqich joriy etish;

2. davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi faoliyati, shuningdek ushbu sohadagi davlat va boshqa dasturlar samaradorligini monitoring qilish hamda baholash imkonini beruvchi E-Anticor.uz elektron platformasini joriy etish;

3. korrupsiya holatlari haqida xabardor qilish imkonini beruvchi maxsus mobil dasturiy ta‘minotni joriy etish.

Sohada amalga oshirilayotgan ushbu mazmundagi islohotlarning natijasi sifatida Transparency International xalqaro nohukumat tashkiloti tomonidan har yili e‘lon qilib boriladigan “Korrupsiyani qabul qilish indeksi” da O‘zbekiston 180 ta davlat orasida 2017 yilda 157-o‘rin, 2018 yilda esa 158-o‘rinni egallagan bo‘lsa, 2019 yilda 25 ball bilan 153-o‘rinni egallab, 5 pog‘onaga ko‘tarildi.

Bundan tashqari, Jahon odil sudlov loyihasining Huquq ustuvorligi indeksidagi “Korrupsiyadan holilik” indikatorida O‘zbekiston 2019 yilda 0,38 ball bilan 95-o‘rinni egallagan bo‘lsa, 2020 yil bo‘yicha 128 davlat orasida 0,40 ball bilan 89-o‘rinni egallab, 6 pog‘onaga ko‘tarilganligi malakatimizda korrupsiyaga qarshi tizimli olib borilayotgan islohotlarning samarasidir.

Mening nazarimda inson uchun birinchi baxt, bu hayotga hazrati inson bo‘lib kelish baxt bo‘lsa, ikkinchi baxt mustaqil Vatanning ertasi bo‘lib yashash baxtidir. Mustaqil Vatan! Qalbida g‘urur, iftixor va ona vatanga muhabbati bo‘lgan har bir insonni to‘lqinlantirib yuboradigan ulug‘ va jarangli so‘z! bir vaqt mustaqillik nimaligini bilmay, sahroda suv izlagan yo‘lovchi kabi o‘tib ketgan ota-bobolarimiz orzusidagi kun, bugun emasmi aslida.

